

**МЕРЕЊЕ ЈАЧИНА ЕЛЕКТРИЧНОГ ПОЉА И МАГНЕТСКЕ ИНДУКЦИЈЕ
У РАЗВОДНИМ ПОСТРОЈЕЊИМА 400 kV, 220 kV I 110 kV**

Д. Хрвић*, М. Петровић, В. Костић, А. Павловић,
Електротехнички институт "Никола Тесла"
Београд
Србија

Кратак садржај:

У раду је дат приказ измерених вредности јачина електричног поља и магнетске индукције на карактеристичним местима у разводним постројењима 400 kV, 220 kV и 110 kV, као и на простору око командних зграда и у командним зградама, у оквиру великог броја трансформаторских станица 400/X kV, 220/X kV и 110/X kV електроенергетског система Србије. Мерења и тумачење добијених резултата извршена су према постојећим међународним стандардима и препорукама којима је регулисана безбедност при излагању људи електричном и магнетском пољу ниске фреквенције.

Кључне речи: електрично поље, магнетско поље, мерење.

1. УВОД

Електромагнетско поље ниске фреквенције спада у временски споро променљиво поље. У подручју ниских фреквенција могуће је анализирати електромагнетско поље као два распрегнута поља, временски споро променљиво (квазистатичко) електрично поље и временски споро променљиво (квазистатичко) магнетско поље.

У околини проводника кроз које протиче временски променљива електрична струја јавља се временски променљиво електрично поље и временски променљиво магнетско поље. Физичка величина која описује електрично поље је \vec{E} -вектор јачине електричног поља. Физичка величина која описује магнетско поље је вектор јачине магнетског поља- \vec{H} . У стандардима и препорукама је уобичајено да се користи друга физичка величина која описује магнетско поље-вектор магнетске индукције \vec{B} . Између ове две физичке величине у вакууму (и у ваздуху) постоји однос преко релације:

$$\vec{B} = \mu_0 \cdot \vec{H} \quad (1)$$

где је: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \left[\frac{H}{m} \right]$ -магнетска пермеабилност вакуума (ваздуха).

За потребе анализе безбедности при излагању живих организама електричном и магнетском пољу ниских фреквенција се не узима у обзир правац и смер електричног и магнетског поља. У стандардима и препорукама је уобичајено да се користе термини "јачина електричног поља"

*Д. Хрвић, дипл.инж., Електротехнички институт "Никола Тесла", Београд, Косте Главинића 8а

уместо "интензитет вектора јачине електричног поља" и "магнетска индукција" уместо "интензитет вектора магнетске индукције" јер векторска природа ових физичких величина није битна за процену биолошких ефеката. За оцену биолошког ефекта електричног и магнетског поља ниских фреквенција потребно је познавати само вредности интензитета вектора јачине електричног поља и магнетске индукције, као и њихову промену у времену.

У току протеклих неколико година извршена су мерења јачине електричног поља и магнетске индукције у великом броју трансформаторских станица 400/X kV, 220/X kV и 110/X kV електроенергетског система Србије. У раду су представљени резултати мерења у разводним постројењима 400 kV, 220 kV и 110 kV, као и на простору око командних зграда и у командним зградама које припадају тим трансформаторским станицама.

2. МЕТОДЕ МЕРЕЊА И МЕРНА ОПРЕМА

Стандарди [1]÷[3] дају потпуни опис метода и упутства за мерења. Придржавање захтева стандарда је обавезно јер обезбеђује мерења чији се резултати могу поредити са референтним нивоима које дефинишу препоруке [4].

Стандарди [1]÷[3] такође постављају захтеве које морају да испуне уређаји за мерење јачине електричног поља и магнетске индукције ниске фреквенције. Битан захтев стандарда који је неопходно истаћи је да сонде за мерења морају обезбедити мерење у све три осе простора истовремено.

Уређај којим су извршена мерења је систем који се састоји од основне јединице и две екстерне сонде за изотропско мерење јачине електричног поља и магнетске индукције.

Изглед комплета за мерење приказан је на слици 1.

Слика 1-Комплет за мерење електричног и магнетског поља

Сензор за мерење јачине електричног поља је могуће конструисати на капацитивном принципу детекције што омогућава мерење капацитивне струје која је сразмерна електричном пољу. Три мерне капацитивности је потребно поставити међусобно нормално у простору чиме се обезбеђује истовремено мерење компонената вектора поља у правоуглом координатном систему. Ефективна (средња геометријска) вредност јачине електричног поља је једнака геометријској средини своје три компоненте. Струја кроз диелектрик мерних капацитивности је сразмерна одговарајућим компонентама вектора јачине електричног поља. Сонда за мерење јачине електричног поља омогућава мерење истовремено у све три осе у простору. Сонда је облика коцке, димензија (105x105x105) mm и има сопствено напајање тако да је омогућен њен аутономан рад без присуства руковаоца (захтев стандарда CEI/IEC 61786 [1]). Конструкција и карактеристике задовољавају захтеве [1] који се односе на опрему за мерење.

У подручју ниских фреквенција магнетску индукцију је могуће мерити помоћу

високоосетљивог индукционог калема који обезбеђује фреквентно зависан сигнал сразмеран ефективној вредности магнетске индукције у широком динамичком опсегу. С обзиром да правац и смер вектора магнетске индукције нису унапред познати, неизбежно је изотропско мерење. Сензор за мерење магнетске индукције (мерна сонда) који задовољава ове захтеве се састоји од три индукциона калема постављена међусобно нормално у простору чиме се обезбеђује истовремено мерење компонента вектора у правоуглом координатном систему. Ефективна (средња геометријска) вредност магнетске индукције је једнака геометријској средини своје три компоненте. Напон који се индукује у калемовима је сразмеран одговарајућим компонентама вектора магнетске индукције и површини калемова. Изотропност оваквог сензора зависи од прецизности којом су калемови постављени међусобно нормално у простору. Сензор мора бити заштићен од утицаја електричног поља које нормално постоји истовремено са магнетским пољем (електромагнетско поље).

Познато је да се вредности природне магнетске индукције крећу у границама 50 nT÷70 nT, а да према препорукама Светске здравствене организације трајно излагање магнетској индукцији од 5 mT представља висок ризик по здравље. Ове вредности могу послужити као оријентационе границе потребног мерног опсега сензора за мерење магнетске индукције.

Сонда за мерење магнетске индукције омогућава мерење истовремено у све три осе у простору. Сонда је сферног облика, површине 100 cm², конструкције и карактеристика које задовољавају захтеве стандарда [1] који се односе на опрему за мерење.

3. ОГРАНИЧЕЊА ЗА ИЗЛАГАЊЕ ЉУДИ ВРЕМЕНСКИ ПРОМЕНЉИВОМ ЕЛЕКТРИЧНОМ И МАГНЕТСКОМ ПОЉУ

У недостатку домаћих прописа и препорука којима се регулише безбедност при излагању људи електричном и магнетском пољу ниске фреквенције, за тумачење резултата мерења коришћени су међународни стандарди и препоруке.

Препоруке [4,5,6,7] дефинишу основна ограничења (*basic restrictions*) и референтне нивое (*reference levels*) за потребе ограничења излагања људи временски променљивом електричном и магнетском пољу.

Основна ограничења (*basic restrictions*) за излагање људи временски променљивом електричном и магнетском пољу су заснована директно на здравственим и биолошким ефектима. У подручју ниских фреквенција (4 Hz÷1 kHz) физичка величина која се користи за одређивање основних ограничења је густина електричне струје (*J*) чија је вредност одређена тако да се спрече негативни ефекти на функционисање нервног система. При одређењу ове вредности узета је у обзир, на страну сигурности, променљивост индивидуалне осетљивости, услова средине, старосног доба и здравственог стања.

Референтни нивои (*reference levels*) за потребе ограничења излагања људи временски променљивом електричном и магнетском пољу су успостављени да одреде да ли постоји могућност прекорачења основних ограничења. У подручју ниских фреквенција (25 Hz÷800 Hz) физичке величине које се користе за одређивање референтних нивоа су јачина електричног поља (*E*) и магнетска индукција (*B*). Вредности референтних нивоа су рачунски изведене из основних ограничења. Референтни нивои су успостављени са сврхом упоређивања са вредностима величина које се могу мерити и представљају граничне вредности за излагање људи променљивом електричном и магнетском пољу-границе излагања.

Поштовање препоручених референтних нивоа обезбеђује поштовање основних ограничења. У случају да вредности мерених величина превазилазе референтне нивое то не мора обавезно значити да основна ограничења нису задовољена.

Границе излагања се посебно дефинишу за јавну безбедност и за заштиту на раду. За јавну безбедност су ове вредности ниже тј. захтеви препорука су оштрији, јер је време излагања електромагнетском пољу неограничено (24 h дневно). Вредности које се препоручују из области заштите на раду су више, тј. захтеви препорука су либералнији, јер се сматра да је излагање електромагнетском пољу ограничено (8 h у току радног дана) или је излагање краткотрајно.

На основу ICNIRP-ових препорука [4] Савет Европе је 2004. године донео Директиву [4], за

излагање електричном и магнетском пољу професионалног особља (заштита на раду), која је обавезујућа за све чланице Европске уније (при чему наведене границе не смеју да буду прекорачене, али могу да буду ниже).

Вредности које су наведене односе се на излагање читавог тела док су вредности вишеструко веће ако се излажу само поједини делови тела.

У Табели I дате су границе излагања људи временски променљивом електричном и магнетском пољу према препорукама наведеним у [4] и [8], и то оне које се односе на заштиту на раду и за фреквенцију поља 50 Hz.

■ **Табела I Границе излагања људи временски променљивом електричном и магнетском пољу (заштита на раду)**

Препорука	E [kV/m]	B [μ T]
ICNIRP 98	10	500
Directive 2004/40/EC	10	500

4. РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА И АНАЛИЗА

Мерења јачина електричног поља и магнетске индукције ниских фреквенција спроведена су у 14 ТС 400/X kV, 13 ТС 220/X kV и 3 ТС 110/X kV у оквиру Електроенергетског система Србије. У свакој ТС мерења су спроведена у свим припадајућим разводним постројењима, са циљем да се утврде максималне вредности електричног поља и магнетске индукције које се могу јавити у разводним постројењима различитог напонског нивоа (400 kV, 220 kV и 110 kV). У свакој ТС мерења су такође спроведена и на простору око командних зграда као и у командним зградама, са циљем да се утврде максималне вредности електричног поља и магнетске индукције које се могу јавити на просторима где особље најдуже борави.

У разводним постројењима (400 kV, 220 kV и 110 kV) мерења су спроведена на мерним местима која су распоређена:

- дуж транспортних стаза (дуж једног распона на транспортној стази спроведено је више мерења са мерним местима распоређеним дуж латералног профила. Латерални профил је постављен на правцу који је нормалан на правац проводника. Непосредно испод фаза спроведено је најмање пет мерења са једнаким међусобним растојањима, док се периферна мерна места налазе на удаљености од спољашњих проводника једнакој растојању између фаза),
- код високонапонске опреме (у пољима далековода, испод фазних водова система сабирница, у околини енергетских трансформатора), где су спроведена тачкаста мерења која су од интереса (нпр. на местима где је висина до делова под напоном најнижа и у пољима која су у време мерења била највише оптерећена).

На сваком мерном месту спроведено је мерење ефективних вредности јачине електричног поља и магнетске индукције на висини 1.7 m од тла уз истовремено мерење фреквенције поља при чему је спроведен велики број мерења са малим међусобним растојањем мерних места. Максималне измерене вредности јачине електричног поља и магнетске индукције дате су у табелама II, III и IV и графички приказане на сликама 2 и 3, 4 и 5, и 6 и 7 за разводна постројења 400 kV, 220 kV и 110 kV, респективно.

У унутрашњости командних зграда је у свакој просторији извршено више мерења (на различитим позицијама и висинама), а забележене су само максималне вредности електричног поља и магнетске индукције за дату просторију. Максималне измерене вредности јачине електричног поља и магнетске индукције у свакој од командних зграда дате су у табели V и графички приказане на сликама 8 и 9.

Табела II Максималне измерене вредности јачине електричног поља и магнетске индукције у разводним постројењима 400 kV

редни број	400 kV			
	Е [kV/m]		В [μT]	
	стазе	опрема	стазе	опрема
1	7.6	15.6	14.8	23.5
2	8.8	9.9	23.7	41.7
3	15.2	15.5	38.5	35.3
4	7.1	4.4	8.6	19.1
5	9.4	9.5	25.0	13.8
6	8.6	13.0	8.5	12.2
7	8.7	11.4	9.9	12.7
8	10.7	8.0	29.3	3.3
9	6.8	15.6	4.7	16.7
10	8.0	9.5	11.9	2.3
11	9.6	13.2	3.6	3.4
12	13.2	15.2	52.1	117
13	8.7	12.1	11.7	6.3
14	8.4	5.8	14.7	6.3

Табела III Максималне измерене вредности јачине електричног поља и магнетске индукције у разводним постројењима 220 kV

редни број	220 kV			
	Е [kV/m]		В [μT]	
	стазе	опрема	стазе	опрема
1	3.9	7.9	40.9	79.7
2	7.2	3.8	15.5	13.5
3	9.2	6.3	12.8	12.8
4	5.5	9.7	30.0	43.1
5	6.6	-	6.8	-
6	5.5	8.1	18.3	30.8
7	2.6	10.8	5.6	39.7
8	5.3	11.6	9.6	12.0
9	5.4	5.0	12.3	7.9
10	4.6	7.8	11.0	23.3
11	4.5	7.9	6.2	9.4
12	4.8	4.7	8.9	7.1
13	2.8	5.7	8.6	21.2
14	8.9	7.5	13.3	28.8
15	4.6	8.2	6.7	23.8
16	4.8	4.0	22.7	12.3
17	4.8	8.0	17.0	47.9
18	3.6	7.1	4.7	13.3
19	2.8	6.4	15.0	11.1

Табела IV Максималне измерене вредности јачине електричног поља и магнетске индукције у разводним постројењима 110 kV

редни број	110 kV			
	Е [kV/m]		В [μT]	
	стазе	опрема	стазе	опрема
1	3.2	4.4	31.8	2.9
2	4.3	-	6.2	-
3	8.6	8.9	17.2	12.2
4	2.9	4.8	7.9	75.3
5	4.0	2.6	13.4	4.9
6	4.1	-	17.9	-
7	3.2	5.1	13.1	12.0
8	3.1	6.2	12.4	14.3
9	3.4	3.4	20.2	42.9
10	1.5	4.0	10.2	64.8
11	3.0	5.0	35.4	44.8
12	2.5	4.6	11.1	13.9
13	2.3	6.1	5.6	21.6
14	5.0	3.6	47.7	81.7
15	1.9	5.3	9.7	25.7
16	4.6	6.4	20.2	147.9
17	2.9	5.0	10.9	23.0
18	3.8	3.5	18.6	29.8
19	4.1	4.8	20.8	28.6
20	2.7	4.4	20.0	28.8
21	6.5	-	22.9	-
22	3.9	6.5	8.4	63.6
23	3.2	4.2	13.8	58.8
24	2.0	4.5	18.2	10.9

Табела V Максималне измерене вредности јачине електричног поља и магнетске индукције на простору око командних зграда и у командним зградама.

редни број	командне зграде	
	Е [kV/m]	В [μT]
	1	0.2
2	3.9	0.2
3	1.6	1.9
4	0.5	0.4
5	0.1	11.8
6	0.1	2.6
7	0.2	1.3
8	0.1	5.9
9	0.2	1.3
10	0.3	14
11	0.1	0.9
12	0.3	1.5
13	0.1	1.34
14	0.7	2.2
15	0.1	10.0
16	0.9	4.4
17	0.3	2.4
18	0.1	3.7
19	0.6	1.4
20	0.1	2.1
21	0.7	2.2
22	0.6	1.1
23	0.7	2.3
24	0.1	1.4

Слика 2.- Максималне измерене вредности јачине електричног поља у разводним постројењима 400 kV

Слика 3. - Максималне измерене вредности магнетске индукције у разводним постројењима 400 kV

Слика 4.- Максималне измерене вредности јачине електричног поља у разводним постројењима 220 kV

Слика 5. - Максималне измерене вредности магнетске индукције у разводним постројењима 220 kV

Слика 6.- Максималне измерене вредности јачине електричног поља у разводним постројењима 110 kV

Слика 7. - Максималне измерене вредности магнетске индукције у разводним постројењима 110 kV

Слика 8.- Максималне измерене вредности јачине електричног поља у командним зградама и око њих

Слика 9. - Максималне измерене вредности магнетске индукције у командним зградама и око њих

4.1. Анализа резултата мерења јачине електричног поља

У разводним постројењима 400 kV максималне измерене вредности јачине електричног поља су веће од дозвољених за осмочасовни боравак људи (табела I) и то на транспортним стазама у 3 од 14 разводних постројења (21,4%) и око високонапонске опреме у 8 од 14 разводних постројења (57,1%).

У разводним постројењима 220 kV максималне измерене вредности јачине електричног поља су мање од дозвољених за осмочасовни боравак људи (табела I) на свим транспортним стазама, док су око високонапонске опреме незнатно веће од дозвољених у 2 од 19 разводних постројења (10,5%).

У разводним постројењима 110 kV максималне измерене вредности јачине електричног поља су мање од дозвољених за осмочасовни боравак људи (табела I) и на транспортним стазама и око високонапонске опреме.

На простору око командних зграда и у командним зградама максималне измерене вредности јачине електричног поља су далеко мање од дозвољених за осмочасовни боравак људи (табела I). Максималне измерене вредности су мање чак и од дозвољених вредности за јавну безбедност (5 kV/m).

4.2. Анализа резултата мерења магнетске индукције

У свим разводним постројењима (400 kV, 220 kV и 110 kV) максималне измерене вредности магнетске индукције су мање од дозвољених за осмочасовни боравак људи (табела I) и на транспортним стазама и око високонапонске опреме.

На простору око командних зграда и у командним зградама максималне измерене вредности магнетске индукције су далеко мање од дозвољених за осмочасовни боравак људи (табела I). Максималне измерене вредности су мање чак и од дозвољених вредности за јавну безбедност (100 µT).

5. ЗАКЉУЧАК

У недостатку домаћих прописа и препорука којима се регулише безбедност при излагању људи електричном и магнетском пољу ниске фреквенције, за тумачење резултата мерења коришћени су међународни стандарди и препоруке.

На основу измерених вредности јачине електричног поља може се утврдити да су у разводним постројењима 400 kV и 220 kV електроенергетског система Србије, максималне измерене вредности јачине електричног поља веће од граничне вредности за излагање људи електричном пољу за област заштите на раду [8]. У разводним постројењима 400 kV измерене вредности (и то на великом броју мерних места) су веће од граничне вредности и на транспортним стазама и на простору око високонапонске опреме и због тога би у овим постројењима требало размишљати о ограничењу времена боравка особља. У разводним постројењима 220 kV

максималне измерене вредности јачине електричног поља веће су од граничне вредности само у малом броју разводних постројења само на простору око високонапонске опреме (и то на малом броју мерних места) где особље ретко борави и кратко се задржава. У разводним постројењима 110 kV измерене вредности јачине електричног поља мање су од граничне вредности на свим мерним местима. На просторима где се особље највише задржава (командне зграде и простор око њих) максималне измерене вредности јачине електричног поља мање од граничне вредности за излагање људи електричном пољу чак и за област јавне безбедности [7]. На основу измерених вредности магнетске индукције може се утврдити да су у разводним постројењима 400 kV, 220 kV и 110 kV електроенергетског система Србије максималне измерене вредности магнетске индукције мање од граничне вредности за излагање људи магнетском пољу за област заштите на раду [8], док су у командним зградама и простор око њих, максималне измерене вредности магнетске индукције мање од граничне вредности за излагање људи магнетском пољу чак и за област јавне безбедности [7].

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Measurement of low-frequency magnetic and electric fields with regard to exposure of human beings-Special requirements for instruments and guidance for measurements, CEI/IEC 61786:1998;
- [2] Measurement of power frequency electric fields, CEI/IEC 833:1987;
- [3] IEEE Standard Procedures for Measurement of Power Frequency Electric and Magnetic Fields from AC Power Lines, ANSI/IEEE Std 644-1987;
- [4] Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz), ICNIRP Guidelines, 1998;
- [5] Human exposure to electromagnetic fields Low frequency (0 Hz to 10 kHz), European prestandard, ENV 50166-1, January 1995., European Committee for Electrotechnical Standardization;
- [6] Limits for human exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields in the frequency range up to 300 GHz, World Health Organization, November 2001;
- [7] Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 Hz), 1999/519/EC, 1999;
- [8] Directive 2004/40/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004,
- [9] Момчило Петровић, Дејан Хрвић, Војин Костић, Петар Вукелја: Извештаји Електротехничког института "Никола Тесла" са мерење електромагнетских поља ниских фреквенција у трансформаторским станицама Електроуређе Србије.

Pitanja za diskusiju

1. Da li postoje propisi, preporuke ili zakoni u drugim zemljama kojima se reguliše trajanje zadržavanja osoblja u elektroenergetskim objektima kada je u njima jačina električnog polja veća od 10kV/m?